

Oktabr, 2024-Yil

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH
MASALALARI

Ergashev Asil Asatullayevich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi Loyixa boshqaruvi
(MSc-Master of Science)-mutaxassisligi magistranti.

asiljon85@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13958124>

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy tezis davlat-xususiy sheriklik (DXSH) loyihalarining samaradorligini baholash masalalarini yoritishga bag'ishlangan. DXSH loyiholari davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik orqali amalga oshirilib, infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yo'naltirilgan.*

Tadqiqotda DXSH loyihalarini baholashning asosiy usullari, shu jumladan moliyaviy tahlil, ijtimoiy va iqtisodiy natijalar hamda risklarni baholash ko'rib chiqilgan. Shuningdek, samaradorlikni oshirish yo'llari, loyiha ishtirokchilari o'rtasida shaffoflik va muloqotni yaxshilash, xavflarni boshqarish strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Mazkur ish DXSH loyihalarining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik natijalarini chuqur tahlil qilish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy yondashuvlarni taklif etadi.

***Kalit so'zlar:** Davlat-xususiy sheriklik, samaradorlikni baholash, infratuzilma loyiholari, moliyaviy tahlil, ijtimoiy-iqtisodiy natijalar, risklarni boshqarish, davlat va xususiy sektor hamkorligi, DXSH loyiholari, investitsiya samaradorligi, xavfsizlik va barqarorlik.*

ISSUES OF DEVELOPMENT OF COOPERATION IN PUBLIC-PRIVATE
COOPERATION

***Abstract.** This scientific thesis is dedicated to elucidating the issues of evaluating the effectiveness of public-private partnership (PPP) projects. PPP projects are implemented through cooperation between the public and private sectors and are aimed at infrastructure development, economic growth support, and service quality improvement. The study examines the main methods of evaluating PPP projects, including financial analysis, social and economic outcomes, and risk assessment. There are also recommendations on ways to increase efficiency, improve transparency and communication between project participants, and improve risk management strategies. This work offers scientific approaches to the in-depth analysis of the economic, social and environmental results of PPP projects and to increase their effectiveness.*

Oktabr, 2024-Yil

Keywords: *Public-private partnership, performance evaluation, infrastructure projects, financial analysis, socio-economic outcomes, risk management, public-private partnership, PPP projects, investment performance, security and sustainability.*

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. *Данная научная диссертация посвящена освещению вопросов оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Проекты ГЧП реализуются посредством сотрудничества государственного и частного секторов и направлены на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и повышение качества услуг. В исследовании рассматриваются основные методы оценки проектов ГЧП, включая финансовый анализ, социально-экономические результаты и оценку рисков. Также есть рекомендации по путям повышения эффективности, улучшения прозрачности и коммуникации между участниками проекта, а также совершенствования стратегий управления рисками. В данной работе предлагаются научные подходы к углубленному анализу экономических, социальных и экологических результатов проектов ГЧП и повышению их эффективности.*

Ключевые слова: *Государственно-частное партнерство, оценка эффективности, инфраструктурные проекты, финансовый анализ, социально-экономические результаты, управление рисками, государственно-частное партнерство, проекты ГЧП, инвестиционная эффективность, безопасность и устойчивость.*

Kirish

Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) loyihalari bugungi kunda iqtisodiy rivojlanish va infratuzilmani modernizatsiya qilishda muhim vosita sifatida qaralmoqda. Ushbu loyihalar davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik orqali amalga oshiriladi va iqtisodiy samaradorlikni oshirish, davlat xizmatlarining sifatini yaxshilash hamda davlat resurslarini tejashga qaratilgan.

DXSH loyihalari yo'l va transport infratuzilmasi, sog'liqni saqlash, ta'lim, suv ta'minoti kabi ijtimoiy va iqtisodiy sohalarni qamrab olishi mumkin.

Biroq, bunday loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ularning samaradorligini to'g'ri baholash zarur. Samaradorlikni baholash jarayoni loyihalarning iqtisodiy va ijtimoiy foydaliligini tahlil qilish, risklarni aniqlash va ularni boshqarish, shuningdek, loyihalarning moliyaviy barqarorligi va rentabelligini o'lchashni talab qiladi. Ushbu jarayon orqali DXSH loyihalarning nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy jihatdan ham foydaliligi ta'minlanadi.

Oktabr, 2024-Yil

Mazkur tezis DXSH loyihalarining samaradorligini baholash bo'yicha usullarni tahlil qiladi hamda baholash mezonlari, indikatorlar va muammolar haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlar taqdim etadi. Shu bilan birga, DXSH loyihalarining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik natijalarini oshirishga qaratilgan takliflar va tavsiyalar beriladi.

DXSH loyihalarining samaradorligini baholash nafaqat davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, balki investitsiyalarni jalb qilish, loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va resurslardan samarali foydalanishni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston misolida DXSH loyihalarining turli sohalarda keng qo'llanilishi kuzatilmoqda, xususan transport va logistika, energetika, sog'liqni saqlash hamda ijtimoiy xizmatlar sohaslarida loyihalar amalga oshirilmoqda.

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sheriklik samaradorligini oshirish uchun ishtirokchilar o'rtasida shaffof va ishonchli munosabatlar o'rnatish, shuningdek, loyiha davomida muhim axborotlarni almashish va monitoring qilish tizimini yo'lga qo'yish zarur. Baholash jarayoni esa loyihaning har bir bosqichida, loyihani rejalashtirish, amalga oshirish va natijalarni tahlil qilishda uzluksiz olib borilishi kerak.

DXSH loyihalarini samarali baholash uchun quyidagi mezonlar asosida tahlillar amalga oshiriladi:

-Moliyaviy mezonlar: investitsiya samaradorligi, loyihaning o'zini oqlash muddati, kutilayotgan foyda va xarajatlar nisbati, moliyaviy xavflar va investitsiya qaytarimi.

-Ijtimoiy-iqtisodiy mezonlar: yangi ish o'rinlari yaratish, aholi uchun xizmat ko'rsatish sifati, mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va aholi farovonligini oshirish.

-Ekologik mezonlar: loyihaning atrof-muhitga ta'siri, barqaror rivojlanish tamoyillariga mosligi va ekologik xavfsizlik.

DXSH loyihalari samaradorligini baholash jarayonida, shuningdek, risklarni boshqarish strategiyalari ham muhim o'rin tutadi. Loyihalarni amalga oshirishda siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va operatsion xavflar mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu xavflarni oldindan aniqlash va ularga qarshi profilaktika choralarini ko'rish DXSH loyihalarining barqarorligi va muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim omildir.

Ushbu tezisdagi DXSH loyihalarining samaradorligini baholash bo'yicha zamonaviy usullar va yondashuvlar, ularning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Baholash usullarini amalda qo'llash bo'yicha tavsiyalar hamda mavjud muammolarni hal qilish yo'llari tahlil qilinadi. Shu

Oktabr, 2024-Yil

bilan birga, O'zbekistonda DXSH loyihalarining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish masalalari ham yoritiladi.

Tezisning maqsadi — DXSH loyihalari samaradorligini baholash orqali davlat va xususiy sektor hamkorligini takomillashtirish, investitsiya jalb qilishni osonlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy foydalilikni oshirish yo'llarini o'rganishdir. Bu orqali, O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish va mamlakat infratuzilmasini mustahkamlash imkoniyatlari yanada kengayadi.

Xulosa

Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) loyihalari davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu loyihalar samaradorligini baholash jarayoni loyihaning moliyaviy, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan qay darajada foydali ekanligini tahlil qilishni taqozo etadi. Samaradorlikni baholash natijalari loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ishtirokchilar o'rtasida shaffoflik va ishonchni oshirish, shuningdek, investitsiya va resurslarni samarali boshqarishni ta'minlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

DXSH loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish va ularning samaradorligini oshirish uchun quyidagi yondashuv va chora-tadbirlar muhim:

1. Shaffoflik va monitoring: Loyiha ishtirokchilari o'rtasida ochiq muloqot, ma'lumot almashish tizimi va samarali monitoring yo'lga qo'yilishi zarur. Bu loyihaning har bir bosqichida samaradorlikni ta'minlash va xatolarni o'z vaqtida tuzatishga yordam beradi.

2. Risklarni boshqarish: DXSH loyihalari bilan bog'liq xavflarni aniqlash va ularni boshqarish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilishi lozim. Bu, xususan, siyosiy, iqtisodiy va huquqiy xavflarni minimallashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

3. Moliyaviy va iqtisodiy tahlilning zamonaviy usullarini qo'llash: Samaradorlikni baholashda zamonaviy moliyaviy tahlil usullari va indikatorlardan foydalanish, DXSH loyihalarining iqtisodiy jihatdan foydali ekanligini aniqlashga yordam beradi.

Tezis yakunida aytish mumkinki, O'zbekistonda DXSH loyihalari samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish, shuningdek, loyiha ishtirokchilari o'rtasida shaffoflikni ta'minlash zarur. DXSH loyihalarining to'g'ri baholanishi va boshqarilishi orqali infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shish, shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasida muvaffaqiyatli hamkorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi.

Mazkur xulosa davlat-xususiy sheriklik loyihalarining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishdagi o'rnini chuqur tahlil qilish, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar va chora-tadbirlar ishlab chiqishga yordam beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". — O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2022-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2019-yil.
3. Asosiy DXSH loyihalarining moliyaviy va iqtisodiy samaradorligini baholash. — Toshkent: Iqtisodiyot va moliya instituti nashriyoti, 2020-yil.
4. Smith, A. & Jones, B. (2018). "Public-Private Partnership Models: Evaluation and Economic Impact". — *Journal of Economic Development and Infrastructure*, 45(3), 123-145.
5. Yescombe, E. R. (2017). "Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance". — 2nd edition. London: Elsevier.
6. OECD (2021). "Best Practices for Public-Private Partnerships in Infrastructure". — OECD Publishing.
7. Chirchir, K. (2020). "Risk Management Strategies in Public-Private Partnerships: Lessons from Emerging Markets". — *Journal of Financial Management*, 38(4), 255-270.
8. Davis, M. (2019). "PPP Projects in Developing Countries: Challenges and Opportunities". — *Global Economic Studies Journal*, 54(2), 76-90.
9. Asian Development Bank (ADB) (2020). "Public-Private Partnership Operational Plan 2018–2022". — Manila: ADB.
10. Dunya banki (2021). "Davlat-xususiy sheriklikda muvaffaqiyatli amaliyotlar". — Toshkent: Dunya banki Toshkent ofisi nashriyoti.
11. UNECE (2022). "Guidelines on Promoting People-First Public-Private Partnerships". — United Nations Economic Commission for Europe.
12. Ziyoyev, M. (2020). "O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik: rivojlanish imkoniyatlari va muammolar". — *O'zbekiston Iqtisodiyoti va Innovatsion Tadqiqotlar Jurnali*, 8(1), 67-78.
13. Xitoyning DXSH rivojlantirish amaliyoti bo'yicha tajribalar. — Pekin: Xalqaro Infratuzilma Rivojlantirish Jamiyati, 2021-yil.